

Analisis Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Bumijawa Menggunakan Pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG)

M Salman Al Farisyi¹

¹ Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, UPN "Veteran" Yogyakarta.

* Corresponding author : 114240017@student.upnyk.ac.id
Tel.: +62 857 9166 1377

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kejadian bencana alam yang tinggi, dengan dominasi bencana hidrometeorologi dibandingkan bencana geologi. Salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi adalah tanah longsor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, serta aktivitas manusia. Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, memiliki karakteristik topografi berbukit hingga curam dan curah hujan relatif tinggi sehingga berpotensi mengalami tanah longsor, terutama pada musim penghujan. Longsor ini juga dapat terjadi karena proses alami dalam perubahan struktur muka bumi yakni adanya pengaruh kondisi geomorfologi dan geologi yang akhirnya kestabilan lereng menurun. Meskipun tanah longsor ini disebabkan faktor alamiah, ada banyak kejadian tanah longsor yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar, penambangan, dan lainnya.

Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Bumijawa menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis metode *weighted overlay* yang nantinya, dapat digunakan oleh masyarakat maupun pihak terkait dalam pengelolaan bencana. Metode penelitian menggunakan studi literatur review dari database *Scholar*, *ResearchGate* dengan kata kunci "tanah longsor", "sistem informasi geografis", "kerawanan bencana: *weighted overlay*", "Kecamatan Bumijawa", "tutupan lahan", dan "kemiringan lereng". Parameter yang digunakan meliputi kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, dan tutupan lahan yang diolah dari data primer dan sekunder.

Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Bumijawa memiliki 2 tingkat bahaya tanah longsor sedang dan tingkat bahaya tanah longsor tinggi. Terdapat kemiringan lereng pada Kecamatan Bumijawa yang beragam, yaitu sedang (15-25%), curam (25-45%), dan sangat curam (>45%). Jenis tanah pada Kecamatan Bumijawa ini berbeda-beda pada setiap desa diantaranya; tanah dengan jenis litosol, tanah dengan jenis latosol ada tanah dengan jenis mediteran dan ada tanah dengan jenis gley humus, dimana dari ketiga jenis tanah tersebut didominasi oleh jenis tanah gley humus.

Kata kunci: tanah longsor, sistem informasi geografis (SIG), kerawanan bencana, *Weighted overlay*, Kecamatan Bumijawa, tutupan lahan, kemiringan lereng.

Abstract

Indonesia is a country with a high incidence of natural disasters, with hydrometeorological disasters dominating over geological disasters. One of the most common hydrometeorological disasters is landslides, which are influenced by various factors such as slope inclination, soil type, rainfall, land cover, and human activity. The Bumijawa subdistrict in Tegal Regency has a hilly to steep topography and relatively high rainfall, making it prone to landslides, especially during the rainy season. These landslides can also occur due to natural processes in the changing structure of the earth's surface, namely the influence of geomorphological and geological conditions, which ultimately reduce slope stability. Although these landslides are caused by natural factors, there are many landslide events caused by human activities such as illegal logging, mining, and others.

The purpose of this article is to analyze the level of landslide vulnerability in Bumijawa District using a Geographic Information System (GIS) based on the *weighted overlay* method, which can be used by the community and related parties in disaster management. There are slopes of varying degrees of inclination in Bumijawa Subdistrict, namely moderate (15-25%), steep (25-45%), and very steep (>45%). The research method used a literature review from the *Scholar* and *ResearchGate* databases with the keywords "landslides," "geographic information systems," "disaster vulnerability: *weighted overlay*," "Bumijawa District," "land cover," and "slope gradient." The parameters used included slope, soil type, rainfall, and land cover, which were processed from primary and secondary data.

The results of this article show that the Bumijawa District has two levels of moderate landslide hazard and one level of high landslide hazard. The soil types in Bumijawa Subdistrict vary from village to village, including: lithosol, latosol, mediterranean, and gley humus, with gley humus being the most dominant of the three types.

Keywords: Landslides, Geographic Information System (GIS), Disaster vulnerability, *Weighted overlay*, Bumijawa District, Land cover, Slope gradient.

1. Pendahuluan

Ada banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data *Buletin Info Bencana BNPB*, tercatat bahwa 261 atau 99,62% kejadian bencana yang terjadi atau pada bulan maret 2025. Bencana tersebut dikategorikan dengan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang berkaitan dengan atmosfer, hidrologi, oceanografi. Salah satu bencana hidrometeorologi adalah bencana tanah longsor.

Tanah merupakan salah satu media berpori berbentuk pada permukaan bumi oleh proses pelapukan hasil interaksi aktivitas biologi, geologi, hidrologi, dan iklim (Puspika, dkk., 2016). Karakteristik tanah sangat penting untuk perencanaan penggunaan lahan yang efektif, pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan, dan penilaian dampak lingkungan. Informasi tanah yang tidak akurat atau usang dapat menyebabkan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, peningkatan degradasi lahan, dan terjadinya erosi. Tanah memiliki sifat-sifat dan mekanika tertentu, seperti kepadatan,

porositas, permeabilitas, kohesi dan sudut geser dalam yang mempengaruhi tingkat kestabilan lereng, daya dukung tanah buangan air yang tidak terkendali.

Kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan, ditambah dengan intensitas curah hujan yang tinggi, menjadikan potensi terjadinya longsor relatif besar di berbagai daerah (Melani, dkk., 2025). Tanah longsor menyebabkan dampak yang multipiklatif seperti korban jiwa, rusaknya infrastruktur, dan rusaknya sanitasi lingkungan serta terhambatnya segala aktivitas manusia.

Terjadinya tanah longsor dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor alami, faktor manusia dan faktor kombinasi (Naryanto, 2017). Faktor alamiah berhubungan dengan geologi dan iklim yang meliputi kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, kondisi geologi, serta tutupan vegetasi. Lereng yang curam cenderung memiliki kestabilan tanah yang rendah, terlebih jika didukung oleh jenis tanah yang mudah jenuh air dan curah hujan yang tinggi. Di sisi lain, perubahan tutupan lahan akibat alih fungsi hutan menjadi permukiman atau lahan pertanian juga dapat memperbesar risiko longsor karena berkurangnya daya ikat akar tanaman terhadap tanah. Adanya tanah longsor juga di sebabkan faktor manusia yang meliputi penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan terbangun di lereng curam, pembangunan lahan perkerasan yang mengubah struktur tanah dan memperlemah kestabilan lereng, serta pembuangan air yang tidak terkendali. Selain itu, ada pengaruh dari faktor kombinasi yang biasanya terjadi karena kombinasi curah hujan tinggi, kondisi lereng labil, aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

Selain itu, terdapat dua faktor utama dalam kejadian tanah longsor ini, yakni faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol merupakan faktor -faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri. Seperti kemiringan lereng, litologi batuan, sesar, kekar. Sedangkan, faktor pemicu merupakan faktor yang menyebabkan material yang ada disekitar bergerak seperti curah hujan, erosi pada kaki lereng, dan gempa bumi (Naryanto, 2017). Menurut Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh pemuda (2025), telah menghentikan aktivitas penambangan ilegal yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Bumijawa dan sekitarnya. Aktivitas penambangan ilegal ini merupakan salah satu indikator terjadinya bencana tanah longsor yang dapat membahayakan kedepannya baik lingkungan, sosial maupun ekonomi.

Bencana tanah longsor ini juga sering menimbulkan dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pasalnya, beberapa contoh penyakit yang sering terjadi bahkan menular, yakni diare, dermatitis, leptospirosis, kolera, demam tifoid, dan penyakit lainnya yang mnyebar melalui air. Ketika bencana tanah lonsor terjadi mengakibatkan kerusakan infrastruktur maka dapat menjadi faktor penghambat dalam akses layanan kesehatan.

Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik topografi perbukitan hingga dataran tinggi yang berdekatan dengan lereng Gunung Slamet. Menurut data Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menunjukkan bahwa daerah sekitar lereng gunung slamet memiliki iklim basah dengan curah hujan sebesar 7214 mm/tahun. Kondisi ini menjadikan Bumijawa berpotensi mengalami kejadian tanah longsor, terutama pada musim penghujan. Selain faktor alam, perkembangan pemanfaatan lahan di wilayah ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawanan bencana. Informasi mengenai tingkat kerawanan longsor di wilayah Bumijawa masih perlu dikaji lebih lanjut agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan tata ruang dan pengurangan risiko bencana yang ditimbulkan oleh bencana alam tanah longsor, dan sebagai masukan bagi penyusunan tata ruang dalam suatu kawasan rawan tanah longsor.

Bumijawa merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten tegal dengan luas sebesar 108,98 km². Kecamatan Bumijawa berada di koordinat X= 109.132950 dan Y= -7.173985 yang berbatasan langsung dengan Kecamatan balapulang, sebelah timur Kecamatan Bumijawa dengan Kecamatan Bojong. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Brebes (Badan Pusat Statistika, 2013).

Seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam analisis kerawanan bencana karena mampu mengintegrasikan berbagai data spasial dan nonspasial. SIG merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (Tinambunan & Sintaro, 2021). Sistem ini mengumpulkan, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan.

Melalui pendekatan ini, parameter yang diperlukan seperti tutupan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan curah hujan dapat dianalisis secara terpadu untuk menghasilkan peta zonasi kerawanan longsor (Erfani, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memodelkan tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Bumijawa dengan pendekatan SIG berbasis *weighted overlay* serta memanfaatkan data hasil pengolahan mandiri dan data sekunder dari instansi resmi sebagai bahan pembandingan.

Menurut data Badan Pusat Statistika (2023) menunjukkan bahwa secara administratif, Kecamatan Bumijawa memiliki 18 desa/kelurahan. Desa-desa tersebut berada di topografi berbukit-bukit. Wilayah pegunungan dan longsor ini yang dapat menimbulkan resiko bahaya longsor yang besar. Terdapat beberapa desa-desa pada Kecamatan Bumijawa yang berada di zona peralihan antara dataran tinggi dan lereng pegunungan dengan variasi elevasi yang cukup tajam. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan tingkat kemiringan lereng yang signifikan antarwilayah, di mana beberapa desa berada pada kelas lereng curam hingga sangat curam. Selain itu, penggunaan lahan di Kecamatan Bumijawa didominasi oleh area pertanian

lahan kering, perkebunan, serta sebagian kawasan hutan dan permukiman yang berkembang mengikuti jaringan jalan dan kontur lereng. Pola pemanfaatan lahan yang cenderung mengikuti topografi ini berpotensi meningkatkan risiko longsor terutama pada wilayah dengan vegetasi penutup yang berkurang.

Data kejadian longsor di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa Kecamatan Bumijawa termasuk salah satu wilayah yang beberapa kali mengalami peristiwa tanah longsor pada musim penghujan, baik dalam skala kecil maupun sedang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 terjadi 13 bencana tanah longsor yang terjadi. Kejadian tersebut umumnya dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi dalam durasi waktu tertentu yang menyebabkan peningkatan kejenuhan air tanah pada lereng. Namun demikian, informasi spasial yang menggambarkan distribusi tingkat kerawanan longsor secara detail di tingkat kecamatan masih terbatas dan belum sepenuhnya *update* dengan parameter lingkungan terkini.

Selain itu, Penyusunan mitigasi bencana tanah longsor ini perlu adanya pertimbangan terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat. Keterbatasan masyarakat terhadap infrastruktur dan informasi kebencanaan cenderung berdampak bencana. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan edukasi, kebencanaan, evakuasi, dan penguatan kapasitas lokal yang merupakan bagian dari strategi mitigasi jangka panjang (Ayokunnu, 2022 dalam Daud, 2025).

Tujuan dari paper ini adalah untuk menganalisa pemetaan kerawanan longsor dengan parameter fisik wilayah seperti tutupan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan curah hujan yang menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, dampak negatif terjadinya longsor serta memberikan rekomendasi pada masyarakat yang berada di zona daerah longsor dengan gambaran spasial yang lebih spesifik mengenai zona-zona yang berpotensi longsor di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tinjauan literatur untuk mengkaji pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pemetaan dan analisis distribusi jenis tanah. Penelitian ini tidak melibatkan area studi lapangan tertentu; sebaliknya, fokusnya adalah pada studi-studi yang telah diterbitkan sebelumnya yang dilakukan di berbagai *setting* geografis dan geologis. Sumber data terdiri dari artikel ilmiah nasional yang berkaitan dengan pemetaan tanah berbasis SIG, yang diperoleh dari basis data akademik seperti *Google Scholar* dan *platform* penerbit jurnal. Literatur yang dipilih mencakup artikel yang telah di-*review* oleh rekan sejawat yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dan relevan dengan pemetaan jenis tanah, analisis spasial, dan aplikasi SIG.

Data-data yang digunakan berupa peta administrasi Kecamatan Bumijawa, Peta jenis Litologi Kabupaten Tegal, peta produktivitas air tanah Kabupaten Tegal, peta kerawanan tanah longsor Kabupaten Tegal. Lebih jelasnya parameter penelitian pada tabel 1 sampai tabel 5 berikut ini.

Tabel 1. Klasifikasi Litologi Batuan

Kode	Jenis Batuan	Harkat
Lb	Batuan beku masif	5
Lp	Batuan piroklastik	8
Lk	Sedimen klastik berbutir kasar	5
Lh	Sedimen klastik berbutir halus	2
Ig	Sedimen gampingan dan metamorf	3
L1	Batu gamping	5
La	Alluvium/coluvium	10

(Sumber Suharsono dkk., 1994 dalam Dewi, 2020)

Tabel 2. Klasifikasi Hidrologi

Kode	Airtanah	Harkat
A1	Produktivitas tinggi, penyebaran luas	5
A2	Produktivitas sedang, penyebaran luas	4
A3	Produktivitas sedang-tinggi setempat	3
A4	Produktivitas kecil-sedang	2
A5	Airtanah langka	1

(Sumber Suharsono dkk., 1994 dalam Dewi, 2020)

Tabel 3. Klasifikasi Kemiringan Lereng

Kelas	Kemiringan Lereng	Skor
I	0-5%	5
II	5-15%	4
III	15-25%	3
IV	25-45%	2
V	>45%	1

(Sumber Suharsono dkk., 1994 dalam Dewi, 2020)

Tabel 4. Klasifikasi Jenis Tanah

Kode	Jenis Tanah	Skor
1	Regosol, litosol, organosol	1
2	Grumusol, latosol, aluvial kelabu	2
3	Gley humus, renzina, podsol	3
4	Pedsolik, Andosol	4
5	Aluvial coklat, mediteran	5

(Sumber Suharsono dkk., 1994 dalam Dewi, 2020)

Tabel 5. Klasifikasi Kerawanan Bencana Erosi

Kode	Erosi	Harkat
E1	Sangat berat	0,5
E2	Berat	0,6
E3	Sedang	0,7
E4	Ringan	0,8
E5	Tanpa	1,0

(Sumber Suharsono dkk., 1994 dalam Dewi, 2020)

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2012. Tingkat kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Hasil dan Pembahasan

Bumijawa adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tegal. Bumijawa merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Tegal dengan luas sebesar 108,98 km². Kecamatan Bumijawa berada di

koordinat X= 109.132950 dan Y= -7.173985 yang berbatasan langsung dengan Kecamatan balapulung, sebelah timur Kecamatan Bumijawa dengan Kecamatan Bojong. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Brebes. Terdapat 18 desa/kelurahan yang ada pada Kecamatan Bumijawa, yaitu Batumirah, Begawat, Bumijawa, Carul, Cawitali, Cempaka, Cintamanik, Dukuhbenda, Guci, Gunungagung, Jejeg, Muncanglarang, Pagerkasih, Sigedong, Sokasari, Sokatengah, Sumbaga. Lebih jelasnya, pada gambar 1. Dibawah berikut.

Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Bumijawa (Sumber: BPS Kec. Bumijawa, 2021)

Bumijawa terdiri dari beberapa jenis batuan yaitu batuan sedimen klasik berbutir halus dan batuan sedimen klasik kasar. Jenis litologi batuan ini berdasarkan tabel 1. Kedua litologi batuan yang ada di Kecamatan Bumijawa ini memiliki asal mula yang berbeda. Jenis batuan sedimen klasik berbutir kasar ini diketahui berasal dari proses pelapukan dan erosi batuan induk di daerah yang lebih tinggi, kemudian materialnya diangkut oleh air atau gaya gravitasi dan diendapkan di daerah sekitar. Jenis batuan yang mendominasi pada Kecamatan Bumijawa yaitu batuan sedimen klasik berbutir kasar. Sedangkan, jenis batuan sedimen klasik berbutir halus ini berasal dari proses pelapukan dan erosi batuan induk, tetapi mengalami proses transportasi yang lebih lama dan energi pengangkutnya lebih rendah dibanding batuan sedimen klasik berbutir kasar.

Gambar 2. Peta Jenis Litologi Kabupaten Tegal

(Sumber: Dewi, 2020)

Kecamatan Bumijawa memiliki kemiringan lereng yang beragam. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh proses tektonik vulkanik, bentuklahan perbukitan atau pegunungan, proses erosi panjang, jenis batuan dan tanah serta aktivitas manusia yang sehingga menyebabkan perubahan lereng. Kemiringan lereng diklasifikasikan berdasarkan tabel 3. Kemiringan lereng pada daerah ini yakni sedang (15-25%), curam (25-45%), dan sangat curam (45%). Perbedaan kemiringan lereng ini mempresentasikan bahwa daerah Kecamatan Bumijawa memiliki topografi perbukitan atau pegunungan sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi penggunaan lahan maupun tingkat kerawanan bencana,

khususnya tanah longsor

Gambar 3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tegal (Sumber: Dewi, 2020)

Kecamatan Bumijawa memiliki geomorfologi yang cukup unik. Berdasarkan aspek geomorfologi pada Kecamatan Bumijawa, memiliki morfografi yang didominasi bentuklahan perbukitan dan pegunungan dengan kenampakan punggung bukit, lereng curam, dan lembah sempit. Kecamatan Bumijawa memiliki relief permukaan bergelombang kuat hingga kasar. Morfometri Kecamatan Bumijawa sangat beragam, diketahui dengan kemiringan lereng sedang (15-25%), lereng curam (25-45%), dan sangat curam (>45%) sehingga mempengaruhi pola pengaliran pada daerah sekitar. Morfostruktur aktif terdiri dari tiga, yaitu morfostruktur aktif, morfostruktur pasif, dan morfostruktur dinamik. Morfostruktur aktif pada Kecamatan Bumijawa dipengaruhi oleh proses tektonik dan aktivitas vulkanik. Morfostruktur pasif pada Kecamatan Bumijawa ini terdiri dari batuan sedimen klastik berbutir halus dan batuan sedimen klastik berbutir kasar. Morfostruktur dinamik yang terjadi adalah erosi dan pelapukan. Morfokronologi pada daerah ini dikategorikan sebagai bentuklahan yang relatif muda hingga menengah, ditandai oleh lereng yang masih cukup terjal dan lembah yang belum terlalu melebar. Kecamatan Bumijawa memiliki morfoansemensusunan perbukitan memanjang dan lembah mengikuti pola aliran sungai. Adanya kondisi ini tidak hanya berpengaruh aspek fisik, namun juga

membentuk karakteri sosial dan budaya masyarakat setempat. Salah satunya adalah tradisi Jaman Pusaka Bende, yaitu pembersihan senjata pusaka guna sebagai wujud upaya penghormatan terhadap nilai sejarah, leluhur, serta harapan keseimbangan hidup.

Jenis tanah pada Kecamatan Bumijawa ini berbeda-beda pada setiap desa diantaranya; tanah dengan jenis litosol, tanah dengan jenis latosol ada tanah dengan jenis mediteran dan ada tanah dengan jenis gley humus, dimana dari ketiga jenis tanah tersebut didominasi oleh jenis tanah gley humus. Adanya tanah litosol pada daerah ini terbentuk di lereng curam atau daerah perbukitan, lapisan tanah tipis, masih banyak batuan dan terjadi karena pelapukan belum sempurna serta erosi yang cukup tinggi, tanah latosol pada Kecamatan Bumijawa berasal dari daerah dengan curah hujan tinggi, tanah tersebut terbentuk dari hasil pelapukan batuan vulkanik, tanah mediteran terbentuk dari batuan kapur atau batuan sedimen, tanah ini terbentuk karena daerah sekitar memiliki unsur kapur atau batuan karbonat.

Gambar 4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal (Sumber: Dewi, 2020)

Penggunaan lahan pada Kecamatan Bumijawa sangat tersebar. Kecamatan Bumijawa ini didominasi oleh vegetasi dan lahan pertanian. Selain itu, Kecamatan Bumijawa memiliki penggunaan lahan yang terdiri dari air, awan, lahan kosong, lahan terbangun, dan semak belukar. Sebaran vegetasi dan lahan pertanian sangat luas dan hampir tersebar di seluruh bagian tengah hingga barat wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bumijawa memiliki karakteristik wilayah agraris dengan pemanfaatan lahan berupa kebun, sawah, dan lainnya. Penggunaan lahan ini mempengaruhi aktivitas mata pencaharian masyarakat sekitar diantaranya petani dan pedagang. Selain itu, Kecamatan Bumijawa memiliki potensi wisata pada lahannya seperti wisata yang terkenal yakni wisata pemandian air panas "Guci". Tidak hanya wisata pemandian air panas, masyarakat sekitar juga banyak yang menjadi produsen dalam penjualan hasil kebun baik itu sayur maupun buah bahkan ada kebun berbuah stroberi yang dijadikan sebagai tempat wisata kebun oleh warga sekitar.

Gambar 5. Peta Tutupan Lahan Kecamatan Bumijawa (Sumber: diolah oleh penulis, 2020)

Produktivitas air tanah pada Kecamatan Bumijawa ini ada tiga, yaitu langka, produktivitas sedang-tinggi setempat, produktivitas tinggi sebaran luas. Produktivitas air tanah pada daerah ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan topografi, litologi, dan struktur geologi. Daerah dengan kemiringan lereng curam dan batuan solid memiliki produktivitas air tanah yang langka, daerah dengan topografi dataran serta material aluvial memiliki produktivitas tinggi sebaran luas, terdapat produktivitas sedang-tinggi setempat di Kecamatan Bumijawa karena dipengaruhi dengan adanya zona rekahan batuan dan lereng tengah.

Gambar 6. Peta Produktivitas Air Tanah Kecamatan Bumijawa (Sumber: Dewi, 2020)

Curah hujan pada daerah Kecamatan Bumijawa ini dipengaruhi oleh perbedaan topografi dengan daerah utara Kabupaten Tegal. Diketahui bahwa keberadaan Kecamatan Bumijawa berada di kawasan perbukitan dan lereng Gunung Slamet. Kecamatan Bumijawa cenderung memiliki tingkat pengaruh curah hujan rendah namun, beberapa desa pada Kecamatan ini memiliki tingkat pengaruh curah hujan sedang hingga tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh bentuk lereng, lembah, dan tutupan lahan.

Gambar 7. Peta Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Tegal
(Sumber: BPS Kec. Bumijawa, 2021)

Kecamatan Bumijawa memiliki tingkat kerawanan terhadap erosi yang beragam. Tingkat bahaya kerawanan erosi pada daerah ini, yaitu erosi ringan, erosi sedang, dan erosi sangat berat. Erosi-erosi pada daerah ini dipengaruhi oleh perbedaan topografi, jenis tanah, erovitas hujan, dan erodibilitas tanah. Tingkatan kerawanan erosi pada suatu daerah berdasarkan tabel 5. Daerah dengan topografi perbukitan memiliki tingkat kerawanan erosi yang sangat berat. Sedangkan, daerah dengan topografi dataran memiliki tingkat kerawanan erosi ringan-sedang. Peta Kerawanan erosi, didapatkan dari data-data curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng, yang nantinya di *overlay*-kan untuk membuat peta kerawanan erosi pada Kecamatan Bumijawa ini.

Gambar 8. Peta Tingkat Kerawanan Erosi Kecamatan Bumijawa
(Sumber: Dewi, 2020)

Data kerawanan bencana tanah longsor, didapatkan dari database Titir-Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Tegal, dalam hal ini Kecamatan Bumijawa. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerawanan longsor yang ada di Kecamatan Bumijawa didominasi oleh zona kerawanan sedang-tinggi. Hal tersebut, ditandai dengan adanya zona berwarna kuning dan merah. Informasi peta kerawanan bencana didapatkan dengan beberapa parameter dalam pemodelan pendugaan kerawanan bencana tanah longsor dengan susunan peta litologi batuan, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta tutupan lahan, peta produktivitas air tanah, yang nantinya di *overlay* untuk membuat peta kerawanan longsor. Klasifikasi pada peta kerawanan bencana tanah longsor memiliki tingkatan kerawanan guna sebagai acuan untuk menentukan tingkatan bahaya bencana tanah longsor itu sendiri. Tingkatan kerawanan longsor terbagi menjadi 3 kelas, yaitu:

- Potensi rendah: daerah dengan nilai kerawanan longsor 0-0,3%
- Potensi sedang: daerah dengan nilai kerawanan longsor 0,3-06%
- Potensi tinggi: daerah dengan nilai kerawanan longsor >0,6%

Adanya klasifikasi tingkatan kerawanan bencana tanah longsor ini untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan mitigasi bencana tanah longsor baik pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.

Gambar 8. Peta Tingkat Kerawanan Erosi Kecamatan Bumijawa
(Sumber: BPS Kec. Bumijawa, 2021)

Upaya pencegahan dan mitigasi bencana dalam waktu pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana terhadap tanah longsor, dapat dilakukan dengan reboisasi hutan, pembangunan sistem drainase yang baik, pembangunan lahan terbangun di lahan yang tepat, penghijauan, pembuatan terasering pada lahan miring, penyusunan tanggap darurat hujan di tiap desa, koordinasi dengan pihak terkait, moitoring secara berkala, ikuti jalur evakuasi resmi untuk titik resmi, penyediaan dan bantuan logistik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kerawanan bencana tanah longsor di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan metode *weighted overlay*, menunjukkan bahwa Kecamatan Bumijawa dengan luas sebesar 108,98 km² memiliki tingkat kerawanan bencana tanah longsor yang bervariasi dikarenakan adanya pengaruh dari faktor-faktor lingkungan, yang meliputi litologi batuan, jenis tanah, kemiringan lereng, tutupan lahan, produktivitas air tanah, serta curah hujan yang menyebabkan terjadinya longsor.

Secara geomorfologi, Kecamatan Bumijawa didominasi oleh bentuklahan perbukitan hingga pegunungan dengan kemiringan lereng sedang hingga sangat curam (>45%) yang memiliki pengaruh besar terhadap potensi ketidakstabilan lereng. Jenis tanah yang berkembang di wilayah ini antara lain litosol, latosol, mediteran, dan gley humus, dengan dominasi tanah gley humus yang memiliki karakteristik mudah jenuh air sehingga berpotensi meningkatkan risiko longsor pada musim penghujan. Wilayah Bumijawa tersusun oleh batuan sedimen klastik berbutir halus dan kasar yang terbentuk melalui proses pelapukan dan pengendapan material.

Tutupan lahan di Kecamatan Bumijawa didominasi oleh vegetasi dan lahan pertanian, namun keberadaan lahan terbangun, lahan kosong, serta perubahan penggunaan lahan pada lereng turut memengaruhi kestabilan tanah. Selain itu, variasi produktivitas air tanah yang terdiri dari kategori langka, sedang-tinggi setempat, dan tinggi sebaran luas menunjukkan adanya perbedaan kondisi hidrogeologi yang berkontribusi terhadap tingkat kejenuhan tanah. Curah hujan yang relatif tinggi akibat pengaruh topografi lereng Gunung Slamet juga menjadi faktor pemicu utama terjadinya longsor.

Hasil pemodelan spasial menunjukkan bahwa Kecamatan Bumijawa didominasi oleh zona kerawanan longsor sedang hingga tinggi, yang ditandai dengan sebaran wilayah berwarna kuning dan merah pada peta kerawanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki potensi bahaya longsor yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta penyusunan strategi mitigasi bencana.

Dengan demikian, pemanfaatan SIG berbasis *weighted overlay* terbukti cukup efektif dalam meng-*overlay* berbagai parameter fisik wilayah untuk menghasilkan peta zonasi kerawanan longsor yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya mitigasi pra-bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana di Kecamatan Bumijawa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ir. Wisnu Aji Dwi Kristanto, S.T., M.Eng., sebagai pembimbing akademik, atas bimbingan, saran, dan pengawasan yang diberikan selama penyusunan makalah tinjauan pustaka ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan.

Penulis juga mengapresiasi instansi dan sumber yang telah menyediakan segala informasi baik data maupun spasial yang digunakan dalam penyusunan artikel ini sehingga terselesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, maupun nirlaba.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Buletin Info Bencana Maret 2025: Statistik kejadian bencana alam Indonesia* [laporan bulanan]. Diakses 17 Februari 2026, dari <https://bnpb.go.id/informasi-bencana/buletin-info-bencana-maret-2025>
- BPBD Kabupaten Tegal. (2026). Data curah hujan ekstrem Kabupaten Tegal. Diakses 17 Februari 2026, dari <https://titir.tegalkab.go.id/cari-data>
- Daud, A. Y., Syafri, S., & Jaya, B. (2025). Analisis Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. *Urban and Regional Studies Journal*, 7(2), 190-203. <https://doi.org/10.35965/ursj.v7i2.6043>
- Erfani, S., Naimullah, M., & Winardi, D. (2023). SIG metode skoring dan overlay untuk pemetaan tingkat kerawanan longsor. *Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat*, 20(1), 61-79. <https://doi.org/10.20527/flux.v20i1.15057>
- Ikhsani, A. M. (2023). *Analisis dampak bencana alam terhadap ketahanan kesehatan Indonesia*. Universitas Indonesia
- Melani, A. P., Hatif, D. A. F., & Amelia, A. (2025). Mitigasi Bencana Longsor Daerah Lampung Selatan Dengan Menggunakan Metode Analisis Spasial GIS. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Industri (JTII)*, 6(2), 74-81.
- Naryanto, H. S., Soewandita, H., Ganesha, D., et al. (2019). Analisis penyebab kejadian dan evaluasi bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 272-282. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.272-282>
- Rizki Amalia Dewi, A., & Priyono, H. K. D. (2020). *Analisis Spasial Indeks Potensi Lahan (IPL) Di Kabupaten Tegal Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Rupaka, A. P. G. (2013). Penilaian Potensi Bencana Longsor Berdasarkan Tingkat Kerentanan Di Kabupaten Tegal. (Doctoral dissertation, UNDIP).
- Sofi, C., & Susilowati, M. D. (2017, July). Faktor Pengaruh Pola Pergerakan Wisatawan di Kota dan Kabupaten Tegal. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 8, pp. 155-164).
- Syafa, N., & Khoirul, D. (2024). Tradisi jamasan pusaka bende dan nilai pendidikan Islam di Bumijawa, Tegal: Sebuah analisis kultural. *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 2(2).
- Tinambunan, M., & Sintaro, S. (2021). Aplikasi RESTful pada sistem informasi geografis pariwisata Kota Bandar Lampung. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(3), 312-323.
<https://doi.org/10.33365/jatika.v2i3.1230>
-